

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА**Джураева Шоира Исроиловна**

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология»

Азиатский международный университет.

Бухара, Узбекистан.

jurayevashoira74@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14889410>

Аннотация. В статье говорится об интерактивных методах обучения русскому языку, которые помогают лучше усвоить темы. Эти методы формируют коммуникативные навыки, повышает интерес к процессу обучения и активного восприятия учебного материала.

Ключевые слова: Интерактивное обучение, интерактивной методике, мозговая атака, дидактические игры, логические задачи, составление кластера.

INTERACTIVE TEACHING METHODS IN LEARNING RUSSIAN

Abstract. The article discusses interactive methods of teaching Russian, which help to better understand the topics. These methods form communication skills, increase interest in the learning process and active perception of educational material.

Keywords: Interactive learning, interactive methods, brainstorming didactic games, logical tasks, cluster compilation.

Интерактивное обучение – это особая форма построения познавательной деятельности. Оно помогает развивать диалоговое общение, которое ведет к взаимопониманию, совместному решению задач, важных для каждого участника процесса.

Цель интерактивной методике – активизация учебной деятельности через систему развивающего обучения; сотрудничество с педагогом и различные стили общения в коллективе. Этот комплекс методов направлен не только на решение образовательных задач, но и формирование жизненно важных для личности качеств, его умения общаться, высказывать свое мнение, дорожить оценкой товарищей, стремиться к творчеству и т. д.

Таким образом, основное отличие интерактивной методике от существующих методик состоит в том, что результат усвоения знаний зависит от развития обучаемого, поэтому в основе каждого метода заложена идея формирования и развития творческой, общительной, высокообразованной, демократической, толерантной личности.

К интерактивным методам относятся:

1. **Мозговая атака** – метод коллективного обсуждения, выражения мнения всех учеников.

2. **Дидактические игры** (ролевая, деловая игра).

3. **Логические задачи**, когда создается ситуация и ученики решают связанную с ней проблему.

4. **Составление кластера**, когда определяется ключевое слово тематической группы.

5. **Дебаты**.

6. **Исследовательская деятельность**.

7. **Дискуссии**.

8. **Тренинги**.

9. **Разноуровневые задания** и др.

1. Метод «Карусель». Описание: учащиеся образуют два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно ученики, а во внешнем ученики через определенный промежуток времени меняются. Например, детям внутреннего и внешнего кругов предлагается по несколько карточек с заданиями на одну орфограмму.

Объяснив свое задание однокласснику, который работает во внешнем круге, ученик внутреннего круга слушает объяснение своего оппонента, который получает задание типа: «Объясни, почему вставили такие буквы». После смены партнера все учащиеся берут вторую карточку с аналогичным первому заданием и весь алгоритм повторяется заново.

2. Метод «Дерево решений». Описание: заключается в том, что класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве», потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. Затем в группах происходит обмен и взаимопроверка выполненных заданий.

3. Название: «Мозговая атака 66» Д. Филлипса. Описание: учащиеся класса делятся на группы по 6 человек и в течение 6 минут проводят мозговую атаку. После этого все наиболее интересные идеи передаются другим группам для фантазирования и генерирования идей ассоциацией. Эти вторичные идеи и являются основой для решения содержательных проблем.

4. Название: «Аквариум». Описание: несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. Форма диалога – обсудить проблему «перед лицом общественности». Малая группа выбирает того, кому она может доверить ввести тот или иной диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько желающих. Все остальные ученики выступают в роли зрителей.

5. Метод «Корзина идей». Описание: это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний.

Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.

6. Название. Интерактивные диктанты. Описание: суть данного метода заключается в том, что во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносит слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание заставляет ученика думать и вспоминать орфограмму. Важное место при обучении правописанию следует отводить работе над ошибками, которая является не только средством закрепления орфограмм, но и средством предупреждения ошибок. Систематическая и целенаправленная работа над ошибками воспитывает у детей орфографическую зоркость, ответственное отношение к письму, стремление оформить свои мысли грамотно. Цель такой работы состоит в том, чтобы объяснить орфограммы, на которые допущены ошибки, закрепить навыки правильного написания слов, дать установку на самостоятельную работу учащихся над ошибками. Немаловажное значение для организации работы над ошибками имеет их исправление.

7. Ролевая игра. Описание: разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. Ролевая игра проводится в небольших группах (3–5 участников). Участники получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей группе. Преподаватель может сам распределить роли

Некоторые из них я использовала и использую на своих уроках при планировании повторений.

В интерактивной методике существует множество приемов, которые способствуют развитию коммуникативных навыков. Рассмотрим некоторые приёмы, которые можно применить на уроках русского языка в начальной школе:

1. Название: «Шаг за шагом». Описание: приём интерактивного обучения.

Используется для активизации полученных ранее знаний. Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и т.д. из изученного ранее материала.

Пример. Ученики шагают к доске. И каждый шаг сопровождают названием, например, имени существительного в форме множественного числа творительного падежа.

2. Название: «Жокей и лошадь». Описание: приём интерактивного обучения. Форма коллективного обучения. Автор – А. Каменский. Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами.

Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь».

Эта игра применима даже на уроках изучения нового материала. Самая неприятная её черта – необходимость всему коллективу учащихся одновременно ходить по классу, это требует определённой сформированности культуры поведения. Пример. Первой группе обучающихся раздаются карточки с именем существительным в определённой форме, второй группе карточки с описанием формы существительного.

3. Название: «Послушать – сговориться – обсудить». Описание: приём интерактивного обучения. Данный приём способствует активному усвоению знаний, вовлекает в предметную работу учеников с любыми уровнями подготовки. Автор – Е.Д. Розанова. Ученикам предлагается подумать и написать 3 слова, относящихся к теме урока. Затем ребята должны показать их соседу по парте, после за 1,5 минуты из 6 слов отобрать необходимо 3 и огласить их классу. Пример. При подготовке к сочинению «Времена года.

Зима» ученикам предлагается подумать и написать 3 выражения, относящихся к зиме. Затем показать соседу по парте, из 6 выражений отбирается 3 и предлагаются классу.

Работа с этим упражнением занимает около шести–семи минут. После того, как учитель напишет на доске все слова, предложенные парами, начинается отбор трёх слов среди них.

Таким образом, за несколько минут проделана работа, на которую при обычных подходах не хватит урока.

4. Название: «Цветные поля». Описание: приём интерактивного обучения.

Используется с целью создания психологически комфортной обстановки на уроке.

Ученик, выполняя письменную работу, отчёркивает поля цветными карандашами, и эти цвета имеют смысловую нагрузку: красный – «Проверьте, пожалуйста, всё и исправьте все ошибки», – обращается он к учителю, зелёный – «Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам исправлю», синий – «Укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю», чёрный – «Не относитесь, пожалуйста, серьёзно к этой работе, я её делал в спешке» и так далее.

Пример. Применим на уроках русского языка при написании контрольного диктанта с грамматическим заданием и работой над ошибками.

5. Название: «Облака мыслей». Описание: приём интерактивного обучения. Автор Ш.А. Амонашвили. Учащиеся приводят первые пришедшие в голову признаки, не останавливаясь на них подробно. После того, как основные характеристики перечислены, они записываются на доске или листе бумаги и систематизируются в соответствии с заданными показателями. Пример.

На уроке ученикам, пишущим сочинение, рекомендуется записывать «облака мыслей» – всё, что приходит в голову в связи с темой, а потом может быть утрачено из-за

неорганизованного характера этой информации. В некотором смысле такие «облака» могут служить планом сочинения.

6. Название: «Добавь следующее». Описание: хороший приём для развития речи и памяти младших школьников. Ученик называет предмет и передает эстафетную палочку соседу, тот придумывает второе слово, относящееся к этой же группе предметов, и называет уже два слова по порядку. Следующий ученик называет два слова и добавляет свое и т. д. Пример. 1.Слон. 2.Слон, тигр. 3.Слон, тигр, лев и т. д.

7. Название: «Лови ошибку». Описание: универсальный приём, активизирующий внимание учащихся. Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» Педагогическое мастерство и педагогические технологии Формирует: – умение анализировать информацию; – умение применять знания в нестандартной ситуации; – умение критически оценивать полученную информацию. Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на него время. Пример. Русский язык Учитель дает несколько грамматических (синтаксических или др.) правил. Одно или несколько из них — неверны. Найти и доказать ошибочность. Доказывают свое мнение.

8. Название: «Диаманта». Описание: диаманта – стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из которых – понятия с противоположным значением, полезно для работы с понятиями, противоположными по значению: – 1, 7 строчки – существительные антонимы; – 2 – два прилагательных к первому существительному; – 3 – три глагола к первому существительному; – 4 – два словосочетания с существительными; – 5 – три глагола ко второму существительному; – 6 – два прилагательных ко второму существительному. Пример. Город. Большой, древний. Строится, растет, процветает Известный город, маленькая деревня. Возрождается, развивается, кормит. Красивая, родная. Деревня. Все вышеперечисленные интерактивные методы и приемы позволяют предупредить ошибки, развивают орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроля, рефлексивные умения. В процессе работы в интерактивной технологии у обучающихся формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию. Интерактивное обучение, несомненно, является интересным, творческим и перспективным направлением нашей педагогики.

Использование интерактивных методов и приёмов на уроках русского языка может быть эффективным средством развития коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста.

Перед началом темы я задаю самостоятельное задание, над которым они должны подумать к будущему уроку (например; составить план-конспект по параграфу или составить кластер, написать эссе из 6 – 10 предложений, подготовить на 3-4 минуты презентацию и т.д.)

Так, например, на уроке литературы в по теме **одна группа** пишет эссе из 5-6 предложений; **другая группа** – составляет **кластер** к слову; **третья группа** – работает по методу **арт-технологии** ; **четвертая группа** - работает по методу **синквейна** (составление стихотворений из пяти строк, где 1.-сущ.,2.-прилаг., 3.-глагол, 4.-отношение к теме, 5.- синоним к первому слову).

Таким образом, весь урок дети самостоятельно по группам и индивидуально могут проявить себя и получить заслуженные оценки за урок. После таких уроков мы педагоги как воспитатели можем многое раскрыть в своих учениках. Они раскрываются полностью, без комплексов так как чувствуют, что их выслушают не только учитель, но и одноклассники.

Следующая технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - это современная «надпредметная» технология, которая решает следующие задачи: повышение интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала, культуры письма; формирование навыков написания текстов различных жанров; развитие способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; формирование коммуникативных навыков. Цель данной технологии – дать методические инструкции, которые способствовали бы развитию критического мышления у обучающихся. Критическое мышление – сложный мыслительный процесс, который начинается с получения информации и заканчивается принятием решения. Это процесс интеграции идей и творческого их осмысления на пути создания собственных концепций.

В центре находится обучающийся, перед которым стоит проблема. Решение он ищет сам, а источники могут быть разными, также как и сами решения.

Данную технологию можно использовать как в среднем звене так и в старших классах. Так, например, на уроке русского языка при прохождении темы: «Буквы О-А в корне –лаг-, -лож-» я использовала игровой момент урок теле игра, где предусматривались: диктор, ведущие телепередач («С утра пораньше», «Счастливый случай», «Тема», «Это вы можете», «Сам себе писатель», «Итоги»).

Каждая группа и ученик должны по заданным на уроке учителем карточкам работать самостоятельно в течении 5-7 минут и ответить на заданные в них вопросах. Например: в передаче «С утра пораньше» нужно составить рассказ об утренних сборах в школу, применяя следующие глаголы: **положить, предлагать, переложить, уложить, сложить, полагать.**

Можно опросить 2-х, 3-х учеников устно, а один у доски расставляет ударение в данных словах и одно слово разбирает по составу (на данном этапе хорошо сработает культура письма, формирование навыков написания текста различного жанра). Следующая передача (соответственно объявляет диктор), «**Счастливый случай**» (где работает командная группа учащихся), достает из мешочка бочонки с номерами и открывает соответствующий номер карточки у доски.

1. Слово с пропущенными буквами и дополнительное задание к нему составить с данными словами словосочетания.

2. Полный синтаксический разбор предложения и дополнительное задание к нему сказать, какой частью речи выражены данные члены предложения. (На данном этапе мы обращаем внимание на развитие способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе, основанной на уровневой дифференциации).

Передача «**Тема**» формирует коммуникативные навыки, повышает интерес к процессу обучения и активного восприятия учебного материала. Так как в ней я предусмотрела такие задания: вопросы для повторения о типах и стилях речи, основной мысли текста и переход к выполнению упражнений по учебнику на странице 210, упр. 755. Участники передачи «**Это вы можете**» выполняют письменно упражнение 754 на стр. 210, где отвечают на вопросы и обозначают изученную орфограмму. (Этот этап критического мышления предусматривает самостоятельную работу каждого ученика). Участники следующей передачи «**Сам себе писатель**» пишут мини-сочинение о зиме (можно сочинить стихи), (здесь мы прослеживаем творческую работу учащихся). И в «**Итогах**» диктор и участники передач закрепляют пройденный материал по вопросам данным на слайде у учителя (Этот этап урока развивает у учащихся коммуникативные навыки и прививает интерес к творчеству, повышает самостоятельность).

Необходимо, чтобы каждый урок русского языка был радостным и интересным, активизировал творческие силы учащихся, наконец, давал не только знания, расширяющие кругозор, но и поставил ребенка перед ситуацией нравственного выбора, принятия в жизни правильного решения. Добиться высокой эффективности при проведении нестандартного урока учитель может лишь при условии правильного выбора метода обучения с учетом конкретных условий и возможностей каждого класса.

«От метода преподавания, - писал А.В. Луначарский, - зависит, будет ли класс смотреть на занятия как на каторгу или класс этот будет спаян единством интересной работы и проникнут благодарной дружбой к своему учителю». Как показывает мировая практика, большого успеха в работе добиваются учителя, овладевшие новейшими методами и новыми педагогическими технологиями, направленными на включение учащихся в самостоятельную поисковую работу.

Нетрадиционные уроки тесно связаны с интегрированным обучением, которое предполагает слияние нескольких учебных дисциплин на одном уроке.

Технология обучения представляет собой совокупность различных способов и средств, направленных на выполнение учебно-воспитательной цели. Педагогической технологией является комплекс взаимосвязанных требований, направленных на достижение определенных психолого-педагогических целей. Таким образом, педагогическая технология – это совокупность различных методов и средств для реализаций определенных целей, которая гарантирует запланированный результат. Кроме того, педагогическая технология предполагает комплексно-методическое обеспечение учебного процесса, необходимое для полного и качественного обучения предмету в соответствии с требованиями учебных программ.

К методам ведения урока по новой педагогической технологии относятся нетрадиционные уроки: урок-беседа, урок-экскурсия, урок-игра, урок-концерт, урок-ярмарка, урок-лекция, урок-диспут, урок-КВН, урок-конференция. После изучения любого раздела учителя могут проводить итоговое занятие в форме вышеуказанных нетрадиционных уроков, цель которых - активизировать мыслительную деятельность учеников, обобщить и систематизировать их знания по различным темам.

Сегодня, когда во всем мире идет совершенствование системы образования и поиск новых образовательных моделей, технологий, ориентированных на личность учащегося ярко вырисовывается главная задача – найти интенсивные технологии обучения и воспитания подрастающего поколения, отвечающие современному уровню развития общества и дающие успешные результаты.

На мой взгляд, такой технологией современного образования являются **дебаты**, которые очень актуальны для сегодняшнего дня, так как обладают такими качествами, как:

- **универсальность** (использование данной технологии в процессе обучения, и в процессе воспитания);

- **востребованность** (уметь дебатировать, дискутировать, логически мыслить и убеждать сегодня нужно всем: и школьникам, и студентам, и юристам, и политикам);

- **интерактивность** (дебаты ориентированы на участие каждого в ходе проведения игры, урока, они на практике формируют личную активность, раскрепощая личность и освобождая ее от каких-либо комплексов).

При подготовке к дебатам проводится «**Мозговой штурм**», когда, исходя из знаний и опыта каждого ученика, выясняется, что они к этому времени знают по данной теме, по ее ключевым понятиям. Отсюда дифференцированный подход учителя к учащимся, так как не могут два ученика одинаково знать, уметь, мыслить.

Важнейшим позитивным моментом является то, что дебаты развивают критическое мышление, которое так необходимо на уроках литературы, когда приходится абстрактные идеи соотносить с реалиями сегодняшнего дня.

Важное место в дебатах принадлежит исследовательскому умению учащихся. Чтобы аргументировано спорить, надо подготовить хорошие доказательства и отобрать лучшие. Для этого нужно не только прекрасно знать текст произведения, но и «перелопатить» горы дополнительной литературы. Технология дебатов позволяет глубже войти в тему, ознакомиться с ней в различных аспектах и вынести собственные суждения на основе огромной исследовательской работы.

REFERENCES

1. Максимова, А.А. Развитие коммуникативных умений младших школьников в сюжетно–ролевых играх 2. А.А. Максимова Начальная школа. – 2005.– №1.– С.30–34
2. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
3. Ш.И.Джураева. «О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
4. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>
5. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28 <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
6. НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. Published December 24, 2024 | Version v1
7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>
8. Нарзуллаева, Ш. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.

9. Нарзуллаева, Ш. (2024). КУЛЬТУРА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. *Modern Science and Research*, 3(12), 349–355. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/54409>
10. Нарзуллаева, Ш. Б. (2023). ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 62-65.
11. Нарзуллаева Шоира Бахшилловна. (2023). Методика Преподавания Рки Как Наука. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 133–137. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/1868>
12. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ на уроках русского языка» <https://universalpublishings.com/index.php/mphttp/article/view/8960>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14541315>
13. М. Р. Шарафутдинова. «ЛЕКСИКА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ». Published February 19, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680450>
14. Khasanova Lola Adizovna Narzulloyeva Shoirra Bakhshulloyevna «IMPORTANCE OF USING NEW METHODOLOGICAL METHODS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION» ISSN : 2663-2187 [Volume 6 , Issue - 10 \(2024\)](#)
15. Ботировна С. О. (2024). Склонение Имен Существительных. *Miasto Przyszłości*, 46, 531–535. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2895>